

ZIYORAT TURIZMINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA OMILLARI

Amanboyev Diyorbek Sirojiddin o‘g‘li¹, Xalimova Nilufar Abduxafizovna²

¹Talaba, “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti “Xalqaro munosabatlar” yo‘nalishi, ²O‘qituvchi, “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606078>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ziyorat turizmi va uning kelib chiqishi, rivojlanish tarixi, uning turizm sohasida tutgan o‘rni va turizm rivojlanishidagi roli haqida so‘z boradi. Shuningdek, statistik ma’lumotlar orqali sohaning iqtisodiyot va turizmdagi ulushi ham keltirib o‘tiladi. Bu borada O‘zbekistonning ziyorat va diniy turizmdagi o‘rni va salohiyati, mamlakatdagi bir qancha turistlik maskanlar va ularning sharoitlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, diniy turizm, “Salib yurishlari”, YUNESKO Butunjahon Madaniy merosi, turistlik oqim, mehmonxona uylari, madaniy turizm, etnik turizm.

Аннотация. В статье рассматривается паломнический туризм и его истоки, история развития, его место в туристической индустрии и его роль в развитии туризма. Вклад сектора в экономику и туризм также подчеркивается статистическими данными. В этой связи будут обсуждены роль и потенциал Узбекистана в паломническом и религиозном туризме, а также ряд туристических направлений в стране и их состояние.

Ключевые слова: паломнический туризм, религиозный туризм, «Крестовые походы», Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО, туристический поток, гостиничные дома, культурный туризм, этнический туризм.

Annotation. This article discusses pilgrimage tourism and its origin, history of development, its place in the tourism sector and its role in the development of tourism. It also discusses the share of the sector in the economy and tourism through statistical data. In this regard, it discusses the place and potential of Uzbekistan in pilgrimage and religious tourism, a number of tourist destinations in the country and their conditions.

Key words: pilgrimage tourism, religious tourism, “Crusades”, UNESCO World Cultural Heritage, tourist flow, hotel houses, cultural tourism, ethnic tourism.

Ziyorat turizmi ulug‘ va muqaddas go‘shalarni ziyorat qilish, insonlarning ma’naviy va diniy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan eng muhim turizm turlaridan biridir. Sayyohlarni eng ko‘p jalb qiluvchi maskanlar ham davlatlarning ziyorat ob‘yektlari, tarixiy qadamjolari bo‘lib, turizm sohasida eng katta ulushlarga ega. Dunyo bo‘ylab insonlar o‘z diniy e‘tiqodidan kelib chiqib, asosan, musulmonlarning Makka va Madina shaharlariga muqaddas Kaba ziyoratiga, xristianlarning Quddusga tashriflari ushbu sohaning inson omilidagi o‘rnini ham juda yuqori baholaydi. Hozirgi kunda turistlarning har yili 200 mln.dan ortig‘i ziyorat maqsadida o‘zlarining muqaddas maskanlariga borishadi. Keltirilgan statistikalariga ko‘ra, musulmonlardan 45 mln, xristianlardan 150 mln, buddist va sintoistlardan esa 40 mln sayyohlar aynan, diniy turizm maqsadida sayohat qilishmoqda (Bozorov N.2022). Ziyorat turizmining rivojlanish bosqichlariga to‘xtalishdan oldin, ushbu sohaning paydo bo‘lishi, ilk tarixiy jarayonlar va uning turlariga to‘xtalib o‘tamiz.

Ziyorat turizmining rivojlanish tarixi. Diniy turizm asosan ikki turga bo‘linadi: ziyorat turizmi hamda ekskursiya va ma’rifiy yo‘nalishdagi diniy turizm. Diniy turizmning asosiy paydo

bo‘lgan maskanlari qadimgi greklar va rimliklar vatani bo‘lib hisoblanadi. Rimliklar va greklar sig‘inish uchun ibodatxonalar va cherkovlar qurib, ularda sig‘inishgan. Gretsiyaning eng mashhur ibodatxonasi Delfax shahrida qurilgan (Mamatqulov X.M., v.b. N.2009,71b). Diniy turizmning ilk shakllanishi asosan, ilk sivilizatsiyalar paydo bo‘lgan Italiya va Gretsiyaga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, uning keyingi, ya‘ni o‘rta asrlar bosqichi Yevropada XV-XVI asrlarda xristianlarning salib yurishi natijasidagi tarixiy voqea va jarayonlar davriga to‘g‘ri keladi. Xristianlarning dinni tarqatish muqaddas qadamjolari Quddusni musulmonlar qo‘lidan ozod qilish maqsadida boshlagan harbiy yurishlar tarixga “Salib yurishlari” nomi bilan kirgan. Ushbu jarayonning tarixiy qiymati faqat jahon tarixi uchungina bo‘lmasdan, ziyorat va diniy turizm sohalaridagi rivojlanish tarixiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. XIX asrga kelib diniy turizmning shakli o‘zgarib, insonlar endi ibodat qilish uchun biror davlatga sayohat qilib, turistik oqimning kengayishiga sabab bo‘ldi. Birgina Fransiyada ziyorat turizmi uchun sayohat qilgan turistlar soni 1861-yilda 300-400 ming kishiga yetgan. 1870-yil oxirlarida uyushgan holdagi ziyoatchilik oqimi Yevropaning Avstriya, Germaniya kabi bir necha mamlakatlarida ham keng rivojlana bordi (Mamatqulov X.M., v.b. N.2009,71b).

Jahonning ayrim hududlari insonlarning ziyoratlari uchun yirik diniy, ijtimoiy, madaniy va turistik markazlar hisoblanib, ular nafaqat bir balki bir qancha din vakillari uchun ziyorat qilish ahamiyatidagi muhim ob‘yektlar hisoblandi. Masalan, musulmon davlati bo‘lmish Falastinda joylashgan Quddus shahri birgina xristianlar uchun emas, balki musulmon va iudizm vakillari uchun ham muhim tarixiy va ziyorat maskanidir. Eng ko‘p tashrif buyuruvchilarga ega Makka va Madina shaharlari musulmonlarning eng muqaddas ziyoratgohi Kaba bilan ma‘lum va mashhurdir. Imom Buxoriy, Imom Termiziy maqbaralari joylashgan shaharlar, Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva ham O‘zbekistonda joylashgan musulmonlar ziyorat maskanlariga ega davlat hisoblanadi hamda uning ziyorat turizmidagi salohiyatini namoyish etadi.

O‘zbekistonda ziyorat turizmi. O‘zbekiston qadimdan islom dinining sunniylik oqimiga mansub musulmonlar yashayotgan va islom dini bilan bog‘liq juda ko‘plab va muhim bo‘lgan tarixiy, diniy maskanlarga ega mamlakat. Tarixiy shaharlar va qadamjoldan ba‘zilari hatto YUNESKOning Butunjahon madaniy merosi ro‘yxatiga ham kiritilgan. Ularning eng mashhurlaridan biri “Sayqali ro‘yi zamin” buyuk Samarqanddir. Samarqand shahri nafaqat O‘zbekistondagi balki, butun Markaziy Osiyodagi yirik, iqtisodiy, madaniy, tarixiy va strategik ahamiyatga ega shahardir. Buyuk Ipak yo‘lining markazi, G‘arb va Sharqni bog‘lagan qadimiy va qudratli shahar. Buyuk Amir Temur davlatining poytaxti. Shaharning ziyorat turizmi rivojlanishida O‘zbekiston uchun qiymati juda yuqori. Samarqandda musulmon olamining eng mashhur olimlaridan, hadis ilmining sultoni Imom al-Buxoriyning maqbaralari joylashgan. Ushbu tarixiy qadamjoga har yili millionlab musulmonlar islom olimining qabrlarini ziyorat qilish uchun tashrif buyuradilar.

Samarqandning yana bir tarixiy obidalaridan biri Shohi Zinda memorial ansambli bo‘lib, ushbu maskan ko‘plab musulmon ziyoratchilari uchun muqaddas joylardan biridir. Maqbara payg‘ambarning amakivachchasi Qusam ibn Abbos bilan bog‘liq bo‘lib, afsonalarga ko‘ra unga shu yerda hujum uyushtirilgan, ammo u quduqqa yashirinib, shu yerdan tirikligicha jannatga tushgan [<https://Uzbekistan.travel> Shohi Zinda memorial ansambli].

Termiz shahri yaqinida joylashgan Al Hakim at-Termiziy maqbarasi ham musulmonlar uchun eng muhim va ko‘p tashrif buyuriladigan ziyoratgoh hisoblanadi. Ushbu maqbarada buyuk islom olimi Abu Abdulloh ibn Hasan ibn Bashir al-Hakimiy at-Termiziy dafn etilgan. Termiz

shahrining diqqatga sazovar va turistik hududlari toifasiga kirishida ushbu majmua katta rol o‘ynaydi.

Yana bir diniy qadamjoldan biri Andijon viloyatida joylashgan Qutayba ibn Muslim maqbarasi bo‘lib, ushbu shaxs islom dinini O‘rta Osiyoga olib kirgan ilk arab sarkardasi hisoblanadi. Bu qadamjoda Abu Muslim tegib o‘tgan qadimgi daraxt o‘shiga va bu daraxtning tanasidan oqayotgan sharbat odamga sog‘lik baxsh etishiga ishonishadi.

O‘zbekistonning deyarli har bir viloyati ziyorat turizmi bo‘yicha rivojlanish salohiyatiga ega. Ushbu imkoniyatdan to‘laqonli foydalanib, turizmni rivojlantirish, mahalliy va xorijiy sayyohlarni mamlakatga ko‘plab jalb qilish va turistik infratuzilmani yaxshilash, xorijiy investitiyalarni davlatga olib kirish va xalqaro shartnomalar imzolash natijasida ijobiy ishlar amalga oshirish mumkin.

O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish. Mamlakatning turizm salohiyati yuqori ekanligini hisobga olsak, uning har bir turizm turi bo‘yicha rivojlanishiga imkoniyat va sharoitlar yetarlicha bo‘ladi. Shu o‘rinda ziyorat turizmi ham O‘zbekiston uchun eng munosib va rivojlanishi jihatidan qulay imkoniyatlarga ega. Har bir viloyat, shahar hamda tumanlarda bu kabi maskanlar joylashgan. Hukumatimiz tomonidan ham bir qator qonun loyihalari, farmon va farmoyishlar ishlab chiqilgan bo‘lib, unda asosan, tashrif buyuruvchilar uchun shart sharoitlar yaratilishi rejalashtirilgan turizm salohiyati yuqori bo‘lgan madaniy meros obyektlari ro‘yxati, ziyorat turizmi marshritlaridan foydalaniladigan madaniy meros obyektlarining 2021-2025-yillarda ustuvor ravishda restavratsiya qilish dasturi, uzoq xorij va qo‘shni respublikalardan xorijiy turistlarni qabul qilish va ularga qulay shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”, xorijiy tillarga tarjima qilinadigan va targ‘iboti keng amalga oshiriladigan, allomalar va ziyoratgohlar to‘g‘risida filmlar ro‘yxati tasdiqlangan qarorni misol tariqasida keltirishimiz mumkin (“Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 24.02.2021-yildagi 100-son).

Mamlakatning boy madaniy va tarixiy merosidan samarali foydalanish natijasida uni shu soha bo‘yicha dunyoga tanitish mumkin. O‘zbekiston sharoitida ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun bir qator muhim talablar mavjud. Sayyohlarning ziyorat maskanlariga kelishlarini oson va qulay qilish maqsadida, avtomagistral yo‘llarning holatini yaxshilash, transport xizmatlarini chekka hududlarga ham borishini osonlashtirish va bu orqali mamlakat bo‘ylab barcha hududlariga turistlar oqimini ko‘paytirish, mehmonxona uylaridan foydalanish orqali madaniy va etnik turizmni ham birgalikda rivojlanishini ta‘minlash, ovqatlanish uchun shu hududning milliy taomlari kiritilgan menyular yaratish va restoran xizmatini oson va arzonlashtirish ham maqsadga muvofiq bo‘ladi. Diniy turizmni rivojlantirishning yana bir muhim yo‘li bu avvalo, ushbu hududlarga mahalliy sayyohlar oqimini ko‘patirish va bu orqali ijtimoiy tarmoq va ko‘rgazmalarda ushbu hudud haqida ma‘lumot berib borish kerak. Eng asosiysi, ziyoratgohlarning tarixiy va tabiiy ko‘rinishlarini o‘z holicha saqlab qolgan holda hududning ahvolini yaxshilash orqali soha rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Turistlarning qiziqishlarini saqlab qolish uchun milliy an‘analar va urf-odatlar bilan tanishtiruvchi dasturlarni tashkil etish ham ularning oqimini ko‘paytirishi va O‘zbekiston ziyoratgohlariga yana qayta tashriflariga sabab bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turizmning bir qancha turlarining rivojlanishi davlat uchun muhim ijtimoiy, siyosiy va ayniqsa iqtisodiy natijalarga olib keladi. Sababi turizm sohasining o‘zi davlatning bir qator sohalarini bir vaqtda faoliyat ko‘rsatishiga olib keladi. Hozirgi kunda butun jahon mamlakatlari uchun eng serdaromad soha turizm hisoblanadi. Rivojlanayotgan va

rivojlanish bosqichiga endigina kirgan davlatlar uchun o‘z mamlakatining xalqaro maydondagi imijini shakllantirish va milliy brendni targ‘ib etishda turizmdan ko‘ra muhimroq va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan soha yo‘q. Turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mamlakatning madaniy merosi, tarixiy qadriyatlari va zamonaviy taraqqiyotini global auditoriyaga namoyish etish imkonini beradi. O‘zbekistonning tarixiy-madaniy, ayniqsa ziyorat turizmi bo‘yicha imkoniyatlari keng ekanligi yuqorida bir qator misollar va tahlillar orqali ko‘rib chiqildi. Ushbu soha rivoji uchun yaratilayotgan sharoitlar natijasida esa, O‘zbekistonning turizm va yirik islom markazi bo‘lishi imkoniyatlari kengayib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bektemirov, A. B., Tuxliyev, I. S., Mamatqulov, X. M., & Norchayev, A. N. (2009). Toshkent: Xalqaro turizm.
2. Bozarov, N. (2022). Ziyorat turizmi tarixi va uning turizm sohasida tutgan o‘rni. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 540–546. <https://cyberleninka.ru/article/n/ziyosat-turizmi-tarixi-va-uning-turizm-sohasida-tutgan-o-rni>
3. Sokhibova, M. (2024). Ziyorat turizmi tizimining xususiyatlari va uning elementlari. *Economics and Innovative Technologies*, 12(2), 316–324. https://doi.org/10.55439/EIT/vol12_iss2/a35
4. Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekistan Respublikasi. (2021, February 24). 100-son qaror “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/-5315060?ONDATE=09.01.2023>